

DISFAGIA OROFARÍNGEA NA SÍNDROME DE DOWN: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO INTEGRADO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.19893655

Guilherme Briczinski de Souza^{1,2}

¹Mestre e Doutorando em Ciências da Reabilitação – UFCSPA

²Especialização em Disfagia Orofaringea – FAMOSP/ CEFAC

gbriczinski@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0351077914121634>

AT30: Outras áreas da saúde.

RESUMO: A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética decorrente da trissomia do cromossomo 21, frequentemente associada a alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático. Essas alterações podem impactar as funções orofaciais e o processo de alimentação, favorecendo a ocorrência de disfagia orofaríngea, caracterizada por alterações nas fases oral e faríngea da deglutição. Logo, nosso objetivo foi de sintetizar criticamente a literatura sobre a disfagia orofaríngea na SD e discutir implicações para a assistência clínica no Sistema Único de Saúde (SUS). Realizou-se uma revisão não sistemática da literatura, baseada em artigos científicos, livros e documentos normativos do SUS, complementada pela experiência clínica do autor na área de disfagia orofaríngea. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, sem restrição de período ou idioma, priorizando estudos relevantes sobre disfagia orofaríngea na SD e sua assistência no contexto do SUS. A literatura indica que a disfagia orofaríngea é frequente em indivíduos com SD, associada a alterações neuromotoras e anatômicas que podem comprometer a segurança da alimentação e aumentar o risco de complicações respiratórias. Embora haja avanços na caracterização clínica dessas alterações, persistem limitações metodológicas e escassez de evidências robustas sobre intervenções terapêuticas. Os achados ressaltam a importância da identificação precoce das dificuldades alimentares, da atuação interdisciplinar e do fortalecimento da rede de atenção à saúde. No contexto do SUS, destaca-se a necessidade de ampliar estratégias de cuidado, triagem e acompanhamento voltadas a essa população.

Palavras-chave: Deglutição; Disfagia; Fonoaudiologia; Saúde Pública; Síndrome de Down.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética cromossômica decorrente da trissomia do cromossomo 21. Estima-se que sua incidência global varie entre 1 a cada 700 nascimentos, sendo acompanhada por um conjunto complexo de alterações fenotípicas, neurológicas e sistêmicas que impactam o desenvolvimento neuropsicomotor (RUSSO *et al.*, 2024; TU *et al.*, 2021). Entre essas manifestações, destacam-se as alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático, que repercutem diretamente nas funções orofaciais e no processo de alimentação (CARVAJAL *et al.*, 2025; ZALZAL *et al.*, 2023).

A disfagia orofaríngea representa uma das condições associadas à SD, caracterizando-se por alterações nas fases oral e faríngea da deglutição, podendo comprometer a eficiência e a segurança alimentar (EARLEY *et al.*, 2022; ZALZAL *et al.*, 2023). Diversos fatores contribuem para essa condição, incluindo hipotonia muscular, alterações craniofaciais, macroglossia, atraso no desenvolvimento motor orofacial, comorbidades respiratórias e gastrointestinais (ANIL *et al.*, 2019; CARVAJAL *et al.*, 2025). Estes fatores favorecem a ocorrência de dificuldades na mastigação, no controle do bolo alimentar e no transporte seguro do alimento, aumentando o risco de aspiração, infecções respiratórias recorrentes e prejuízos nutricionais (FARPOUR *et al.*, 2022; SILVA *et al.*, 2024; TANRIVERDI *et al.*, 2025).

A literatura aponta que uma parcela significativa de crianças com SD apresenta algum comprometimento da deglutição, embora essa prevalência varie entre os estudos devido a diferenças metodológicas, instrumentos diagnósticos utilizados e critérios clínicos adotados (ANIL *et al.*, 2019; CARVAJAL *et al.*, 2025; FARPOUR *et al.*, 2022; FRAKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016; SILVA *et al.*, 2024; TANRIVERDI *et al.*, 2025). Além disso, há heterogeneidade quanto à caracterização dos padrões de disfagia e às estratégias de intervenção terapêutica descritas (LORENZON *et al.*, 2023; TANRIVERDI *et al.*, 2025).

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), o cuidado integral da SD envolve desde o acompanhamento neonatal e pediátrico na atenção primária até serviços especializados de reabilitação e hospitais de maior complexidade (DUBOW *et al.*, 2018; FARIAS *et al.*, 2020; MOTA *et al.*, 2023). A atuação interdisciplinar, com destaque para a fonoaudiologia, torna-se fundamental para a avaliação precoce, intervenção terapêutica e orientação familiar nas disfagias (AGARWAL *et al.*, 2014; PIATTI *et al.*, 2022).

Apesar da relevância clínica da disfagia orofaríngea na SD, a literatura ainda apresenta lacunas referente ao perfil clínico da disfagia na SD, sua evolução e prognóstico ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, as evidências sobre intervenções terapêuticas ainda são limitadas, o que dificulta a consolidação de recomendações clínicas mais consistentes. Portanto o presente estudo tem como objetivo sintetizar criticamente a literatura sobre a disfagia orofaríngea na Síndrome de Down bem como a assistência clínica no Sistema Único de Saúde.

2. METODOLOGIA

A organização deste resumo foi construída a partir da produção científica da área, documentos normativos e a experiência clínica do autor na especialidade da Disfagia Orofaríngea. Para descrever a temática foi realizada uma revisão de literatura não sistemática,

buscando artigos científicos, livros ou documentos que apresentassem conceitos, características clínicas e problemáticas da atuação fonoaudiológica na disfagia orofaríngea em pessoas com SD bem como a assistência clínica no SUS.

As buscas foram conduzidas em bases de dados, como PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, além de literatura técnica e normativa relacionada ao tema. A utilização dos termos para busca não foi padronizada, porém pode-se citar entre os termos utilizados: “Síndrome de Down”, “Disfagia Orofaríngea”, “Desordens da Deglutição”, “Dificuldades de Alimentação”, “Deglutição”, “Saúde Pública” e “Serviços de Saúde”.

Não houve delimitação quanto ao período de publicação ou idioma, priorizando-se trabalhos considerados relevantes para a compreensão clínica da disfagia orofaríngea na SD, bem como estudos que discutissem a assistência clínica no SUS. A seleção das referências baseou-se na pertinência conceitual, na contribuição para o debate científico e na capacidade de sustentar criticamente as discussões apresentadas ao longo desta revisão. Portanto, buscou-se construir uma síntese que trouxesse evidências científicas, fundamentos teóricos e reflexões sobre a disfagia orofaríngea na SD e a assistência clínica no SUS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disfagia orofaríngea constitui uma manifestação frequente em indivíduos com SD, embora os dados epidemiológicos variem entre as pesquisas. Parte dessa variabilidade decorre das diferenças metodológicas entre os estudos, incluindo os critérios de diagnóstico utilizados, os métodos instrumentais empregados e a faixa etária (ANIL *et al.*, 2019; CARVAJAL *et al.*, 2025; FARPOUR *et al.*, 2022; FRAKKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016; SILVA *et al.*, 2024; TANRIVERDI *et al.*, 2025). Observa-se um risco de 50% de crianças com SD apresentarem disfagia orofaríngea (FRAKKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016) e cerca de 90% das crianças com disfagia orofaríngea apresentam aspiração silente (ROYAL COLLEGE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS, 2024).

Os estudos apontam que as alterações de deglutição na SD estão relacionadas a características estruturais e neuromotoras. A hipotonia muscular descrita desde o período neonatal, afeta o controle postural e a coordenação das estruturas envolvidas na alimentação, repercutindo na fase oral da deglutição. Em consequência observa-se redução da força e mobilidade de lábios, língua e mandíbula, o que compromete a formação e o transporte do bolo alimentar (ANIL *et al.*, 2019; BULL, 2020; FRANCESCHETTI *et al.*, 2024; JACKSON *et al.*, 2016, 2019).

Além disso, alterações anatômicas características da SD, como palato ogival, cavidade oral reduzida e macroglossia, contribuem para dificuldades no posicionamento e manipulação do alimento. Esses fatores podem resultar em escape anterior de alimento, mastigação ineficiente e aumento do tempo de alimentação (CARVAJAL *et al.*, 2025;; DORIGUÊTTO *et al.*, 2019; FRANCESCHETTI *et al.*, 2024; ZALZAL *et al.*, 2023).

Em relação à fase faríngea da deglutição, alguns estudos utilizando a videofluoroscopia da deglutição e endoscopia da deglutição, identificaram ocorrência de penetração laríngea e aspiração traqueal. Estes estudos mostram que entre 50% a 90% das crianças com SD podem apresentar aspiração silenciosa, ou seja, quando não há sinais clínicos evidentes (FRAKKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016; DE LAUSNAY *et al.* 2021; VELAYUTHAM *et al.* 2018). A aspiração silenciosa representa um aspecto relevante, pois pode levar a episódios recorrentes de infecções respiratórias, hospitalizações e prejuízos ao estado nutricional (GUPTE *et al.*, 2022; PAN *et al.*, 2024). Em crianças pequenas, esses fatores podem impactar negativamente o crescimento, o desenvolvimento global e a qualidade de vida (ANIL *et al.*, 2019; GUPTE *et al.*, 2022; PAN *et al.*, 2024).

Outro aspecto identificado refere-se à coexistência de múltiplas condições clínicas associadas à SD que podem agravar o quadro de disfagia. Entre essas condições destacam-se cardiopatias congênitas, refluxo gastroesofágico, hipotireoidismo e alterações respiratórias (ANIL *et al.*, 2019; CARVAJAL *et al.*, 2025; RUSSO *et al.*, 2024; TU *et al.*, 2021). A presença dessas comorbidades reforça a necessidade de avaliação clínica abrangente e acompanhamento interdisciplinar.

Em relação aos métodos de avaliação da disfagia, há ampla heterogeneidade. Diversos autores enfatizam a importância de exames instrumentais para identificação de aspiração silenciosa e caracterização mais precisa das alterações fisiológicas da deglutição (FRAKKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016; DE LAUSNAY *et al.* 2021; VELAYUTHAM *et al.* 2018). Entretanto, a disponibilidade desses exames pode ser limitada em muitos contextos de saúde pública, especialmente em regiões com menor acesso a serviços especializados (DANIEL *et al.*, 2025). Esse cenário reforça a necessidade de capacitação de profissionais da atenção primária e de serviços de reabilitação para identificação precoce de sinais de risco.

No âmbito das intervenções terapêuticas, a literatura destaca a importância da atuação fonoaudiológica voltada ao desenvolvimento das habilidades motoras orais, à adaptação da consistência alimentar e à orientação de familiares e cuidadores. Estratégias como estimulação sensorio-motora oral, treinamento de mastigação e ajustes posturais durante a alimentação são

frequentemente descritas (AGARWAL *et al.*, 2014; FRANCESCHETTI *et al.*, 2024; LORENZON *et al.*, 2023; PIATTI *et al.*, 2022).

No contexto brasileiro, o cuidado à disfagia em indivíduos com SD envolve diferentes pontos da rede de atenção à saúde, como a atenção primária, os centros especializados em reabilitação e os serviços hospitalares, sendo a integração entre esses níveis essencial para garantir a continuidade do cuidado e acompanhamento longitudinal (DUBOW *et al.*, 2018; FARIAS *et al.*, 2020; MOTA *et al.*, 2023). Além disso, o manejo da disfagia ultrapassa o espaço terapêutico, exigindo orientação contínua às famílias e cuidadores. No SUS, onde o acesso às terapias pode ocorrer em intervalos maiores, o empoderamento familiar torna-se um componente fundamental do processo terapêutico.

Apesar dos avanços na compreensão das alterações de deglutição associadas à SD,, observa-se que a maioria dos estudos apresenta delineamentos observacionais ou séries de casos, com número reduzido de participantes e ausência de grupos controle (FRACKING *et al.*, 2019; JACKSON *et al.*, 2016; DE LAUSNAY *et al.* 2021; VELAYUTHAM *et al.* 2018). Logo, ainda existem limitações acerca da eficácia das intervenções terapêuticas. Outro ponto refere-se à ausência de estudos que analisem a organização do cuidado à disfagia na SD em sistemas públicos de saúde. A maioria das pesquisas concentra-se em ambulatórios especializados em centros hospitalares de países de média e alta renda.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disfagia orofaríngea configura-se como uma condição relevante em indivíduos com SD, decorrente de fatores neuromotores e anatômicos associados à condição genética, podendo comprometer a segurança e a eficiência da alimentação. Embora a literatura apresente avanços na caracterização dessas alterações, especialmente por meio de métodos instrumentais, ainda existem limitações relacionadas à heterogeneidade metodológica e à escassez de evidências robustas sobre intervenções terapêuticas.

No campo da saúde coletiva, os achados ressaltam a importância da identificação precoce e do acompanhamento longitudinal das dificuldades alimentares, com atuação interdisciplinar e intervenção fonoaudiológica. No contexto do SUS, destaca-se a necessidade de fortalecer a integração entre os níveis de atenção, ampliar ações de educação em saúde e desenvolver pesquisas voltadas a estratégias de cuidado e triagem viáveis na rede pública.

REFERÊNCIAS

AGARWAL GUPTA, N.; KABRA, M. Diagnosis and management of Down syndrome. **Indian Journal of Pediatrics**, v. 81, n. 6, p. 560–567, jun. 2014. DOI: 10.1007/s12098-013-1249-7.

ANIL, M. A.; SHABNAM, S.; NARAYANAN, S. Feeding and swallowing difficulties in children with Down syndrome. **Journal of Intellectual Disability Research**, v. 63, n. 8, p. 992–1014, ago. 2019. DOI: 10.1111/jir.12617.

BULL, M. J. Down syndrome. **New England Journal of Medicine**, v. 382, n. 24, p. 2344–2352, 2020.

CARVAJAL MONROY, P. L.; VISSER, M. M.; ZUIDGEEST, T. G. M. Orthodontie bij kinderen met syndroom van Down. **Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde**, v. 132, n. 5, p. 254–260, 2025. DOI: 10.5177/ntvt.2025.05.24096.

DANIEL, N. et al. Delays in medical care: a systematic review of determinants, consequences and interventions. **SAS Journal of Medicine**, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36347/sasjm.2025.v1i106.005>.

DE LAUSNAY, M. et al. Pulmonary complications in children with Down syndrome: a scoping review. **Paediatric Respiratory Reviews**, v. 40, p. 65–72, 2021. DOI: 10.1016/j.prrv.2021.04.006.

DE SILVA, H.; SHAH, N.; MATHURA, N.; SMITH, C. Respiratory health outcomes of children with Down syndrome following dysphagia management: a service evaluation. **BMJ Paediatrics Open**, v. 8, n. 1, e002982, 2024. DOI: 10.1136/bmjpo-2024-002982.

DORIGUÊTTO, P. V. T. et al. Malocclusion in children and adolescents with Down syndrome: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 29, n. 5, p. 524–541, 2019.

DUBOW, C.; GARCIA, E. L.; KRUG, S. B. F. Percepções sobre a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em uma Região de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 455–467, 2018.

EARLEY, M. A.; SHER, E. T.; HILL, T. L. Otolaryngologic disease in Down syndrome. **Pediatric Clinics of North America**, v. 69, n. 2, p. 381–401, abr. 2022. DOI: 10.1016/j.pcl.2022.01.005.

FARIAS, A. et al. Itinerário terapêutico de famílias de crianças com deficiência à luz do modelo teórico dos sistemas de cuidados à saúde. **New Trends in Qualitative Research**, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.359-371>.

FARPOUR, H. R. et al. Comparing the tongue and lip strength and endurance of children with Down syndrome with their typical peers using IOPI. **Dysphagia**, v. 37, n. 4, p. 966–972, ago. 2022. DOI: 10.1007/s00455-021-10359-4.

FRAKING, T. T. et al. Clinical feeding examination with cervical auscultation for detecting oropharyngeal aspiration: a systematic review of the evidence. **Clinical Otolaryngology**, v. 44, p. 927–934, 2019.

FRANCESCHETTI, S. et al. Assessment and rehabilitation intervention of feeding and swallowing skills in children with Down syndrome using the Global Intensive Feeding Therapy (GIFT). **Children**, v. 11, n. 7, p. 847, 2024. DOI: 10.3390/children11070847.

GUPTE, T.; KNACK, A.; CRAMER, J. D. Mortality from aspiration pneumonia: incidence, trends, and risk factors. **Dysphagia**, v. 37, n. 6, p. 1493–1500, dez. 2022. DOI: 10.1007/s00455-022-10412-w.

JACKSON, A. et al. Clinical characteristics of dysphagia in children with Down syndrome. **Dysphagia**, v. 31, p. 663–671, 2016.

JACKSON, A. et al. Associations between age, respiratory comorbidities, and dysphagia in infants with Down syndrome. **Pediatric Pulmonology**, v. 54, p. 1853–1859, 2019.

LORENZON, N. et al. State-of-the-art therapy for Down syndrome. **Developmental Medicine & Child Neurology**, v. 65, n. 7, p. 870–884, jul. 2023. DOI: 10.1111/dmcn.15517.

MOTA, P. H. S.; BOUSQUAT, A. Desafios para a implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em uma região de saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 32, 2023.

PAN, D.; CHUNG, S.; NIELSEN, E.; NIEDERMAN, M. S. Aspiration pneumonia. **Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine**, v. 45, n. 2, p. 237–245, abr. 2024. DOI: 10.1055/s-0043-1777772.

PIATTI, A. E.; STEFANI, B.; BINI, G.; BARGAGNA, S. Multidisciplinary early intervention in Down syndrome: a retrospective study. **Minerva Pediatrica**, 2022. DOI: 10.23736/S2724-5276.22.06797-0.

RUSSO, M. L.; SOUSA, A. M. M.; BHATTACHARYYA, A. Consequences of trisomy 21 for brain development in Down syndrome. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 25, n. 11, p. 740–755, nov. 2024. DOI: 10.1038/s41583-024-00866-2.

RCSLT (ROYAL COLLEGE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS). Position paper on the use of thickened fluids in the management of people with swallowing difficulties. London: RCSLT, 2024.

TANRIVERDI, M. et al. Feeding challenges in children with Down syndrome: the role of aspiration and clinical subgroups. **Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities**, v. 38, n. 5, e70130, 2025. DOI: 10.1111/jar.70130.

TU, X.; ZHANG, F.; CHEN, J.; TANG, M. Down syndrome burden in China and globally: a comparative analysis of 1990–2021 trends and future projections based on GBD 2021 database. **Frontiers in Public Health**, v. 13, p. 1632250, 2025. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1632250.

VELAYUTHAM, P. et al. Silent aspiration: who is at risk? **The Laryngoscope**, v. 128, n. 8, p. 1952–1957, 2018. DOI: 10.1002/lary.27070.

ZALZAL, H. G.; LAWLOR, C. M. Down syndrome for the otolaryngologist: a review. **JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery**, v. 149, n. 4, p. 360–367, abr. 2023. DOI:

10.1001/jamaoto.2023.0001.